

Pleurota honorella (Hübner, [1813]) (Lepidoptera, Oecophoridae, Oecophorinae, Pleurotini), en Orense (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2025. *Pleurota honorella* (Hübner, [1813]) (Lepidoptera, Oecophoridae, Oecophorinae, Pleurotini), en Orense (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, 24: 54-55. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/18077514>.

• *Pleurota honorella* (Hübner, [1813])

España: Orense, Rubiá, Biobra, *supra*, 29TPH7501406700 (fig. [1]), 825 m, herbazal y matorral mediterráneo entre encinas, *Quercetum rotundifoliae*; acude a una lámpara de 125 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 3 horas, 26/06/2009, ♂ (fig. [3]), LOU-Arthr 70500, depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (andropigio, fig. [2]), *J. J. Pino, R. Pino*. Más observaciones en otros lugares, como en Xagoaza o la Capelada (fig. [4]).

Especie de gran variabilidad (Tabell, 2021: 4-5 [2]), que en Galicia parece colonizar ambientes colinos o montanos sobre calizas o rocas ultrabásicas, pero quizá sea más ubicua pues aparece por el norte de Portugal en terrenos silíceos. En Biobra habita el bosque mediterráneo orensano sanabriense del *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*, con orlas espinosas de *Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae* (Véase, Giménez de Azcárate & Amigo, 1996: 16, 53 [1]).

Bibliografía

- [1] Giménez de Azcárate Cornide, Joaquín & Amigo Vázquez, Javier. 1996. *Inventario da flora vascular de afloramentos calios de Galicia "Pteridophyta e Spermatophyta"*. Edición do Castro, Publicacións do Seminario de Estudos Galegos. Cadernos da área de ciencias biolóxicas. Inventarios, 12. 181 pp.
- [2] Tabell, Jukka. 2021. Gelechioid Aficionado: Jukka Tabell. *Newsletter of the International Network of Gelechioid Aficionados*, 10: 3-6.